

Registro Estatal de Protocolos del Estado de Jalisco

1. Título

Validación de la Escala de Riesgo de Coledocolitiasis del Servicio de Cirugía Laparoscópica del Hospital Civil de Guadalajara Dr. Juan I. Menchaca.

2. Planteamiento del problema

La coledocolitiasis es una causa común de obstrucción biliar y afecta a un porcentaje significativo de pacientes con colelitiasis y pancreatitis biliar aguda. Su diagnóstico combina síntomas, pruebas hepáticas e imagenología, aunque ningún método es completamente confiable por sí solo. Las escalas predictivas, como las de ASGE y ESGE, ayudan a estratificar riesgos, pero su aplicación varía. En el Hospital Juan I. Menchaca, se ha desarrollado una escala propia para optimizar el diagnóstico y manejo. Validarla mediante pruebas estadísticas permitirá mejorar su precisión, reducir procedimientos innecesarios y proporcionar un enfoque basado en evidencia.

3. Objetivo general

Determinar la validez y la confiabilidad de la escala de riesgo de Coledocolitiasis del Hospital Civil Juan I Menchaca mediante el análisis de la consistencia interna determinando la precisión de la escala en la predicción del riesgo de coledocolitiasis

4. Diseño

Transversal descriptivo.

5. Métodos

Se recolectarán los datos a partir de las historias clínicas de los pacientes que cuenten con los criterios de selección; para el análisis se utilizó estadística descriptiva, prueba de consistencia interna desarrollada a partir del desarrollo estadístico con la aplicación de la fórmula de Kudder Richardson para determinar la validación y confiabilidad de las escalas.

6. Institución a implementar

Servicio de Cirugía Laparoscópica del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara "Dr. Juan I. Menchaca".

7. Número de aprobación

Aprobado por el Comité de Investigación y de Ética en Investigación del Hospital Civil de Guadalajara, "Dr. Juan I. Menchaca" con folio 00083.

8. Financiamiento

No se obtuvo

9. Conflicto de Interés

No existe conflicto de interés

10. Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

(Relación de la investigación con uno o varios ODS de la Agenda 2030. Marque las casillas correspondientes)

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> 1. Fin de la pobreza | <input type="checkbox"/> 9. Industria, innovación e infraestructura |
| <input type="checkbox"/> 2. Hambre cero | <input type="checkbox"/> 10. Reducción de las desigualdades |
| <input checked="" type="checkbox"/> 3. Salud y bienestar | <input type="checkbox"/> 11. Ciudades y comunidades sostenibles |
| <input type="checkbox"/> 4. Educación de calidad | <input type="checkbox"/> 12. Producción y consumo responsables |
| <input type="checkbox"/> 5. Igualdad de género | <input type="checkbox"/> 13. Acción por el clima |
| <input type="checkbox"/> 6. Agua limpia y saneamiento | <input type="checkbox"/> 14. Vida submarina |
| <input type="checkbox"/> 7. Energía asequible y no contaminante | <input type="checkbox"/> 15. Vida de ecosistemas terrestres |
| <input type="checkbox"/> 8. Trabajo decente y crecimiento económico | <input type="checkbox"/> 16. Paz, justicia e instituciones sólidas |
| | <input type="checkbox"/> 17. Alianzas para lograr los objetivos |